

Obstetrics student satisfaction with the use of video channels as a support method in the learning process

DOI: 10.46932/sfjdv2n1-072

Received in: November 1st, 2020

Accepted in: December 30th, 2020

Santiago Vasco-Morales

Docente, Carrera de Obstetricia /Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador.
Doctorando en Ciencias /Facultad de Medicina de Ribeirão Preto / Universidad de São Paulo
E-mail: snvasco@uce.edu.ec

Paola Toapanta-Pinta

Docente, Carrera de Obstetricia /Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Central del Ecuador.
Doctorando en Ciencias /Facultad de Medicina de Ribeirão Preto / Universidad de São Paulo

RESUMEN

El internet con sus herramientas como las redes sociales y canales de video se ha convertido en un importante apoyo en la educación superior y también en las ciencias médicas. Dentro de este contexto es importante conocer el nivel de satisfacción del estudiante con las propuestas y métodos pedagógicos implementados por los docentes.

Objetivo: Establecer el nivel de satisfacción de los estudiantes de la carrera de Obstetricia, con el uso del canal de videos YouTube, en el aprendizaje de asignaturas básicas y clínicas.

Sujetos y método: Estudiantes matriculados que asisten regularmente a clases de primero y cuarto semestre de la carrera de Obstetricia – Universidad Central del Ecuador. Se evaluó las respuestas estandarizadas de una encuesta de satisfacción usando el programa estadístico SPSS

Resultado y conclusiones: Se encontró un grado de satisfacción positivo y conveniente acerca de la utilización de videos a través del canal YouTube, como instrumento de apoyo en el aprendizaje, por lo que se debe aprovechar estas plataformas para la difusión de videos didácticos e incentivar su uso.

Recomendamos hacer estudios prospectivos de cohortes para evaluar el impacto de los videos educativos en el proceso de aprendizaje.

Palabras clave: Películas y Videos Instructivos, educación en salud, educación superior.

1 INTRODUCCIÓN

La situación tecnológica actual nos obliga a utilizar herramientas básicas como el internet, redes sociales y canales de videos (Curioso, H, 2011; Nájera López, A, Arribas, E, & Pereira, J, 2011), que constituyen importantes medios de comunicación por medio de los que se transmite una cantidad ilimitada de información y conocimiento (Zambrano, W, 2011). En la actualidad, estas herramientas, son ampliamente difundidas, de fácil acceso, están disponibles en todo momento y lugar (Àvila, R. et al., 2011; Canós, L., Canós, M., & Liern, V., 2009). En varias facultades de ciencias médicas del mundo se han implementado sitios en redes sociales, en los que el docente interactúa con los estudiantes, se envía temarios de clases, documentos, presentaciones y otros (Barberis, J., Bombelli, E, & Gustavo, R, 2007).

Uno de los recursos utilizados y de mayor potencial en este ámbito son los canales de video, están ampliamente difundidos mediante un sistema simple e integrado y con disponibilidad permanente para que el alumno los pueda consultar tantas veces como crea necesario, complementando de ésta manera las explicaciones impartidas por el docente en el aula de clase (Yaylaci et al., 2014). En este contexto debemos rescatar que el video didáctico es una valiosa fuente de información (Usat, 2008), que contribuye a la formación de una concepción científica del mundo entre docentes y estudiantes.

En el ámbito de las ciencias médicas varios autores han adoptado la clasificación propuesta por Ardanza:

-Video lección. Se emplea sin la presencia del profesor, es muy utilizado en la educación a distancia. Consta prácticamente de todos los diferentes componentes de una clase.

-Video de apoyo, instructivo; se usa como un medio de enseñanza más, al desarrollar una conferencia, clase teórico-práctica, clase práctica o una práctica de laboratorio. Le facilita la ejecución de tareas docentes, reproducir fenómenos, demostraciones, técnicas, etc.

-Video interactivo. Se emplea un docente-facilitador, desde una nueva perspectiva, con una metodología activa y participativa.

Paquete didáctico. Consta de múltiples medios de aprendizaje y es ideal para la auto preparación, los estudios dirigidos y a distancia (Ardanza, P, 1992; Monteagudo,P., Sanchez, A., & Hernández, M, 2007).

2 JUSTIFICACIÓN

Se estudió un método didáctico de acceso permanente para el estudiante con el fin de optimizar la comprensión y fijación de los conocimientos.

La educación en las áreas de la salud comprende la integración entre asignaturas básicas y las clínicas (Díaz-Velis Martínez, Ramos Ramírez, & Mendoza Rodríguez, 2005), El perfeccionar el aprendizaje de las asignaturas básicas, no puede restringirse a la información de un texto ni se puede comprender en su totalidad en limitadas horas de laboratorio, por lo que se requiere de métodos auxiliares visuales que mejoren la comprensión de los procesos. En las ciencias clínicas en cambio debemos considerar la compleja interacción docente-alumno-paciente(J Beca, Browne, Repetto, Ortiz, & Salas, 2007). En este contexto debemos tomar en cuenta la limitación del ingreso de los estudiantes a las unidades operativas de salud, la restricción al acceso del paciente no sin antes obtener el consentimiento del mismo o de su representante, y por supuesto respetar su intimidad y confidencialidad (Beca, Browne, Valdebenito, Bataszew, & Martínez, 2006), por lo que resulta de suma importancia disminuir el número de estudiantes alrededor de un paciente y limitar el tiempo de exposición del mismo a los estudiantes.

Dentro de todo este contexto es importante considerar la interacción de estos elementos y al mismo tiempo mejorar las técnicas de enseñanza.

Se debe resaltar que la satisfacción del estudiante es el eje central de todos los procesos que se llevan a cabo en las universidades pues su principal función es la docencia centrada en él. La calidad de las instituciones educativas puede ser valorada desde distintos puntos de vista, sin embargo es necesario interrogar al estudiante, pues es el sujeto que recibe la educación y las consecuencias de la calidad de la misma (Jimenez, A., Terriquez, B., & Robles, F., 2011; Salinas, A, Morales, J, & Martínez, J, 2008).

3 OBJETIVO

Conocer el nivel de satisfacción, en los estudiantes de la carrera de Obstetricia, con el uso de videos del canal YouTube como apoyo en el proceso de aprendizaje en asignaturas básicas (Embriología 1) y asignaturas clínicas (Perinatología 1).

4 SUJETOS Y MÉTODO

Estudiantes matriculados que asistieron regularmente a clases de la Cátedra de Embriología 1 del primer semestre (área básica) y de la Cátedra de Perinatología 1 de cuarto semestre (área clínica), Carrera de Obstetricia, Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador.

Para la validación del cuestionario, se realizó una búsqueda bibliográfica, la evaluación del contenido se realizó mediante juicio de dos expertos en el tema. Para el análisis de la consistencia interna se calculó el coeficiente alfa de Cronbach. La validez del constructo fue realizada mediante el análisis factorial confirmatorio (Cárdenas & F, 2008).

Los estudiantes fueron encuestados, de manera libre y voluntaria, mediante formatos anónimos. Los cuestionarios, se direccionaron mediante las cuentas de la red social Facebook, que fue abierta para cada una de las asignaturas participantes, donde además se compartía el contenido relacionado a los temas abordados durante las clases.

Este cuestionario fue aplicado a los estudiantes, al finalizar el periodo marzo – agosto 2015, y estaba estructurado por cuatro preguntas acerca de su percepción sobre la conveniencia del uso de videos, el apoyo en el aprendizaje, facilidad del aprendizaje, y disponibilidad para revisar los videos en cualquier momento. Además, se preguntó acerca de su accesibilidad a internet.

El proceso pedagógico implementado se describe a continuación:

1. Revisión del tema y clase teórica por parte del docente.
2. De entre los videos disponibles on-line el docente eligió el mejor en contenido temático explicativo

en ciencias básicas, y maniobras del examen físico a un paciente neonato didácticamente demostradas en el área clínica.

3. El estudiante como trabajo autónomo revisó la teoría, visualizó el video enviado a través de redes sociales.
4. En las horas programadas para práctica o tutoría se reforzó los conocimientos y/o se corrigió las maniobras aprendidas.

En un segundo tiempo a manera de evaluación, se eligió un video con uno o varios errores en la presentación de las técnicas o explicaciones, a fin de que el estudiante adecuadamente entrenado sea capaz de reconocerlos.

Las respuestas se estandarizaron en cuatro grados y los datos se analizaron con el programa estadístico SPSS con la siguiente equivalencia: Mucho: 1, Mediano: 2, Poco: 3, No aconsejable (no satisfechos).

Puesto que este estudio fue realizado mediante encuesta on-line, todos los participantes aceptaron voluntariamente contestar la encuesta.

5 RESULTADOS

Participaron 149 estudiantes; 92 (61.7%) de primer semestre y 57 (38.2%) de cuarto semestre, no contestaron la encuesta: 2 estudiantes de primer semestre y 1 estudiante de cuarto semestre.

En la figura 1, se muestra en porcentajes la disponibilidad de acceso a internet de los estudiantes.

Figura. 1. Distribución de los estudiantes y su disponibilidad de acceso a internet.

La tabla I, muestra en detalle la distribución de las respuestas de la encuesta.

La tabla II, presenta la estadística descriptiva en números reales y porcentajes con las medidas de tendencia central y de dispersión de cada pregunta.

Tabla I. Distribución de las respuestas de la encuesta

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
Pregunta 1 ¿Es un proceso conveniente?		
1 Mucho	114	76.5%
2 Mediano	32	21.4%
3 Poco	3	2%
4 No aconsejable	0	0%
Pregunta 2 ¿Ayuda a entender los temas revisados?		
1 Mucho	137	91.9%
2 Mediano	12	8%
3 Poco	0	0%
4 No aconsejable	0	0%
Pregunta 3 ¿Le resulta fácil aprender con este método?		
1 Mucho		
2 Mediano	115	77.1%
3 Poco	32	21.4%
4 No aconsejable	2	1.3%
	0	0%
Pregunta 4 ¿Considera que puede revisar y reforzar los procesos en cualquier momento?		
1 Mucho		
2 Mediano	103	69.1%
3 Poco	35	23.4%
4 No aconsejable	11	7,38%
	0%	0%

 Tabla II.
 Medidas de tendencia central y dispersión de cada pregunta

	No.	Mínimo	Máximo	Media	Desviación estándar	Varianza
Pregunta 1	149	1,0	3,0	1,2	0,45	0,21
Pregunta 2	149	1,0	2,0	1,1	0,28	0,08
Pregunta 3	149	1,0	3,0	1,2	0,46	0,21
Pregunta 4	149	1,0	3,0	1,4	0,62	0,38
SUMA	149	4,0	9,0	4,9	1,14	1,31
N válido (según lista)	149					

6 DISCUSIÓN

En este estudio se encontró un grado de satisfacción positivo y conveniente acerca de la utilización de videos a través de las redes sociales como instrumento de apoyo en el aprendizaje tanto en las áreas básicas como clínicas; sin embargo debemos hacer notar que todavía existe un gran porcentaje de estudiantes que no cuentan con acceso permanente a internet, lo que creemos es un importante limitante para el éxito de este método docente.

Es aconsejable aprovechar los recursos tecnológicos disponibles de bajo costo o sin costo; muchos de ellos de gran validez técnica y científica, por lo que debemos incentivar la utilización de las

herramientas informáticas e incluir los canales de video en las aulas como lo recomiendan otros autores (Yaylaci et al., 2014), sin embargo es indispensable que estos videos se sometan a un proceso de evaluación y selección por parte del docente (Jimenez,A., Terriquez, B, & Robles, F., 2011).

El uso de material audiovisual ha sido reconocido como un recurso importante para promover la formación profesional en las universidades (Barberis,J., Bombelli,E, & Gustavo,R, 2007), y también en el complejo escenario de los estudiantes de las ciencias médicas, tanto en las materias básicas, como en las materias clínico-prácticas, este refuerzo didáctico tiene la finalidad de apoyar el proceso del aprendizaje (Casado, Castaño, & Arráez-Aybar, 2012). Además la permanente disponibilidad de este material audiovisual puede favorecer la adquisición de técnicas y habilidades interpersonales, esto se logra cuando la docencia se desarrolla dentro de un marco metodológico adecuado (Canós, M., & Liern, V., 2009).

El aprovechamiento de los recursos on-line puede aportar significativamente en la formación profesional del estudiante de obstetricia (Casado, Castaño, & Arráez-Aybar, 2012; Cummins, Rajan, Hodge, & Gouripeddi, 2016) ya que el estudiante fijará mejor sus conocimientos, y estará adecuadamente preparado para el momento de acceder al paciente.

Recomendamos realizar estudios de cohorte para determinar el impacto que el uso de videos didácticos genera dentro de la educación en ciencias médicas.

AGRADECIMIENTOS

A los estudiantes de la carrera de Obstetricia de la Universidad Central del Ecuador, que son nuestros permanentes evaluadores.

REFERENCIAS

- Ardanza, P. (1992, septiembre). El video didáctico en Ciencias Médicas. Ponencia presentado en III encuentro iberoamericano de cine y video Científico-Tecnológico., La Habana.
- Àvila, R., Spinelli, O., Ferreira, A., Soñez, C., Samar, M., & Ferreira, R. (2011). Colaboracion Docente On-line en Educacion Universitaria. *REVISTA BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MÉDICA*, 35(3), 429–434.
- Barberis, J., Bombelli, E., & Gustavo, R. (2007). Uso Pedagógico del video digital en la Educacion Superior. Casos de Estudio. *EDUTEC* 2007. Recuperado a partir de <http://www.utn.edu.ar/aprobedutec07/docs/83.pdf>
- Beca, J., Browne, F., Valdebenito, C., Bataszew, A., & Martínez, M. (2006). Relación estudiante-enfermo: Visión del paciente. *Revista médica de Chile*, 134(8), 955–959. <https://doi.org/10.4067/S0034-98872006000800002>
- Canós, L., Canós, M., & Liern, V. (2009). El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación superior. En *Rect@ Vol Actas* (Vol. 17). Valencia: Departamento de Organizacion de Empresas. Recuperado a partir de <http://www.uv.es/asepuma/XVII/611.pdf>
- Cárdenas, S., & F, S. (2008). Coeficientes de confiabilidad de instrumentos escritos en el marco de la teoría clásica de los tests. *Educación Médica Superior*, 22(2), 0–0.
- Casado, M. I., Castaño, G., & Arráez-Aybar, L. A. (2012). Audiovisual material as educational innovation strategy to reduce anxiety response in students of human anatomy. *Advances in Health Sciences Education*, 17(3), 431–440. <https://doi.org/10.1007/s10459-011-9307-2>
- Curioso, H. (2011). Redes sociales en Internet: Implicancias para estudiantes y profesionales en salud. *Revista Medica Herediana*, 22(3), 95–97.
- Díaz-Velis Martínez, E., Ramos Ramírez, R., & Mendoza Rodríguez, C. (2005). Un reclamo necesario, la integración de los contenidos en la carrera de Medicina. *Educación Médica Superior*, 19(1), 1–1. Recuperado a partir de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0864-21412005000100002&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Beca J, Browne, F., Repetto, P., Ortiz, A., & Salas, C. (2007). Relación estudiante de medicina-enfermo: visión de los estudiantes. *Revista médica de Chile*, 135(12), 1503–1509. <https://doi.org/10.4067/S0034-98872007001200001>
- Jimenez, A., Terriquez, B, & Robles, F. (2011). Evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit. *Revista Fuente*, 3(6), 46–49.

Cummins, M., Rajan, N. S., Hodge, C., & Gouripeddi, R. (2016). Patterns and Perceptions of Asynchronous Video Discussion in a Graduate Health Sciences Course. *Journal of Nursing Education*, 55(12), 712–710. <https://doi.org/10.3928/01484834-20161114-08>

Monteagudo, P., Sanchez, A., & Hernández, M. (2007). El video como medio de enseñanza: Universidad Barrio Adentro. *República Bolivariana de Venezuela. Educación Médica Superior*, 21(2).

Nájera López, A, Arribas, E, & Pereira, J. (2011). Innovación docente en Radiología y Medicina Física en las Universidades Españolas (España, Vols. 1–1). *Creative Commons 3.0 España*.

Salinas, A, Morales, J, & Martínez, J. (2008). Satisfacción del estudiante y calidad universitaria: un análisis explicatorio en la Unidad Académica Multidisciplinaria Agronomía y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. *Revista de Enseñanza Universitaria*, (31), 39–55.

Usat, A. (2008, noviembre 17). Artículos USAT: “USOS DE LA WEB 2.0 EN LA DOCENCIA UNIVERSITARIA”. Recuperado a partir de <http://articulosusat.blogspot.com/2008/11/usos-de-la-web-20-en-la-docencia.html>

Yaylaci, S., Serinken, M., Eken, C., Karcioğlu, O., Yılmaz, A., Elicabuk, H., & Dal, O. (2014). Are YouTube videos accurate and reliable on basic life support and cardiopulmonary resuscitation? *Emergency Medicine Australasia*, 26(5), 474–477. <https://doi.org/10.1111/1742-6723.12274>

Zambrano, W. (2011). Modelo de enseñanza aprendizaje para la educación superior basado en redes sociales. *Revista Dialéctica*. Recuperado a partir de http://issuu.com/yanelysaavedra/docs/modelo_de_ense__anza-aprendizaje_pa